

Análise da Residência Antônio Barbosa e sua relação patrimonial: clareza e objetividade na “função social do arquiteto” de Vilanova Artigas

Autor: Juliana Couto Trujillo*

Co-autor: Gilfranco Medeiros Alves**

*Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina (1995) e mestrado em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2008). Atualmente é docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Patrimônio Histórico atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura, desenho urbano, semiótica, representação e cidade. Filiado ao IAB/MS desde 2004.

**Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFPEL/RS (1994), Especialista em Design de Interiores pela UNIDERP/MS (2006) e Mestrando em Estudos de Linguagens pela UFMS. Atualmente é professor no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIDERP- Anhangüera e também sócio da Alves e Trujillo Arquitetura Ltda, atuando na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em projetos de arquitetura. Filiado ao IAB/MS desde 2004.

Endereço pra Correspondência:
Rua Amazonas, 1189/ 203
Bairro São Francisco
CEP: 79010-060
Campo Grande – MS
Tel.: 67 3029 0757
juliana@alvesetrujillo.com.br

Análise da Residência Antônio Barbosa e sua relação patrimonial: clareza e objetividade na “função social do arquiteto” de Vilanova Artigas

A primeira parte deste artigo aborda a análise semiótica greimasiana de um texto arquitetônico – a residência Antônio Barbosa de Souza, do arquiteto João Batista Vilanova Artigas localizada em Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul. O desafio é mostrar a possibilidade de avaliar um objeto não-verbal através de uma semiótica originada da lingüística, que, durante muito tempo, se voltou principalmente para o tratamento da linguagem verbal, deixando de lado outras linguagens. Para isso, considerar o conceito de semi-simbolismo é imprescindível para relacionar o texto arquitetônico de Artigas e seu discurso político. Ter um texto arquitetônico como objeto de análise da semiótica é, em primeiro momento, caminhar por trilhas pouco exploradas, mas não menos instigantes, se compararmos com outros textos (por exemplo, uma fotografia ou poesia). Num outro momento, as relações que conseguimos estabelecer usando essa teoria são bastante ricas, mostrando que podem render bons frutos, ampliando os horizontes além da teoria da arquitetura instituída atualmente. A teoria semiótica procura explicar não somente os sentidos de um texto, mas principalmente, tornar explícito seu processo de significação. Analisar um objeto arquitetônico como texto é, necessariamente, considerar o plano de expressão como primordial. Contudo, estudá-lo isoladamente não nos levaria a um caminho confiável para entender o processo de significação. A relação entre uma forma de expressão e uma forma de conteúdo nada mais é do que o conceito de semi-simbolismo, no qual o principal nome no desenvolvimento desse conceito é o francês J. M. Floch. Baseado nesses conceitos, a obra de Vilanova Artigas parece ser coerente e ter relações profundas com o discurso político do arquiteto. A segunda parte deste artigo apresenta a única obra de Artigas em Campo Grande/ MS, muito pouco conhecida e citada em poucas publicações sobre o autor. O projeto original de 1971 ficou intocável durante 35 anos e em 2007 foi ocupada por um órgão público, alterando o grande jardim existente e as divisões internas da casa. Para finalizar, o artigo discute a obra de Artigas segundo sua linguagem arquitetônica como potencial para outros usos e também, não menos relevante, aponta para a questão da preservação do único exemplar de Artigas em Campo Grande e a sua relação com a história da cidade.

Palavras-chave: arquitetura moderna, semiótica e patrimônio histórico.

Análise da Residência Antônio Barbosa e sua relação patrimonial: clareza e objetividade na “função social do arquiteto” de Vilanova Artigas

Introdução

Ter um texto arquitetônico como objeto de análise da semiótica é, em primeiro momento, caminhar por trilhas pouco exploradas, mas não menos instigantes, se compararmos com outros textos (por exemplo, uma fotografia ou poesia), um caminho percorrido por vários estudiosos e que imaginamos onde podemos chegar. Num outro momento, as relações que conseguimos estabelecer usando essa teoria são bastante ricas, mostrando que podem render bons frutos, ampliando os horizontes além da teoria da arquitetura instituída atualmente.

O texto arquitetônico em questão é o projeto de uma residência¹ do arquiteto João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) localizada em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Antes de iniciarmos as considerações acerca da teoria e do objeto, é importante situá-lo nos vários aspectos: histórico, arquitetônico e social.

A arquitetura de Vilanova Artigas e a residência

A história desta casa começa pouco antes da contratação do arquiteto para fazer o projeto da residência de para Antônio Barbosa de Souza.

Construído pelo Banco Financial (de propriedade da família Coelho), o edifício do Hotel Campo Grande (1966), única obra projetada pelo escritório paulista Botti & Rubin, representou um momento de grande riqueza do estado, graças à bovinocultura. Com o crescimento econômico daquela época, houve uma significativa abertura para a construção de vários edifícios de arquitetura moderna, projetados por arquitetos de renome nacional, entre eles, Vilanova Artigas, contratado pelo Senhor Antônio Barbosa, que era amigo da família Coelho.

Para fazer o projeto arquitetônico da sua residência, Antônio Barbosa, um dos mais importantes proprietários de terras e gado da região, bisneto do fundador da cidade de Campo Grande, primeiro procurou o arquiteto carioca Sérgio Bernardes, mas o arquiteto não foi contratado. Depois disso, como era desejo construir uma residência com um arquiteto renomado nacionalmente, indicaram-lhe o nome de Artigas, mas com uma ressalva: “ele é comunista!”.

¹ Localizada na Avenida Afonso Pena, número 3026, Campo Grande-MS.

Antônio Barbosa não deu importância para tal observação e foi à São Paulo falar com Artigas. Daí nasceu uma relação de profunda admiração pelo homem, que mesmo com posições políticas bastante divergentes, foi contratado para projetar sua residência.

Então em 1971, Artigas inicia o projeto da residência em Campo Grande, localizada na principal avenida da cidade.

Também é interessante falar que, apesar de ser feita por um arquiteto de extrema importância para a arquitetura brasileira, esta casa foi muito pouco estudada. Em livros especializados sobre a arquitetura de Vilanova Artigas, a residência somente é citada, e talvez nem isso. Algumas hipóteses possíveis para entender este motivo são: primeiro, foi pelo fato de que, somente por pouco tempo, o proprietário permitiu o acesso à residência e, na busca de privacidade, não autorizou mais visitas de desconhecidos; e também, talvez por Campo Grande não ter representatividade no que concerne ao número de edificações classificadas como modernas² no cenário nacional.

Mas o fato é que, ao estudar arquitetura, João Batista Vilanova Artigas não passa despercebido, muito pelo contrário, é considerado um dos mais importantes arquitetos brasileiros, precursor do Brutalismo no país, linguagem arquitetônica única, com referências européias e Corbusianas.

Sobre isso, o historiador francês Yves Bruand, em *Arquitetura Contemporânea no Brasil* diz:

“... ambos (tanto o brutalismo de Le Corbusier e o brutalismo inglês)³ expressam um desafio tingido de violência, uma revolta contra os usos estabelecidos e os regulamentos que entravam o progresso, uma segurança quanto ao caminho a seguir e uma vontade de impor esse caminho. Sem querer fazer tabula rasa do pensamento arquitetônico moderno a que eles continuam vinculados, ambos recolocam em questão, embora de maneira oposta, e da paixão que os anima, surgiu uma linguagem áspera, decidida, que pode ser reencontrada na versão brasileira, cujo chef de file sem dúvida alguma é Vilanova Artigas.” (BRUAND, 1981:295)

Artigas, que teve no início influências Wrightianas⁴, a partir de 1944 assume sua posição política e se coloca atuante junto com intelectuais e artistas interessados em rediscutir questões nacionais, filiando-se ao partido comunista. Também nessa época, envolve-se na criação do IAB/SP (Instituto de Arquitetos do Brasil) e empenha-se na criação de uma escola de arquitetura, a FAU/USP (1948).

² Apesar de não concordar com essa hipótese, acreditando que existe em Campo Grande um número suficientemente grande para demonstrar a importância da cidade no cenário nacional da Arquitetura Moderna.

³ Observação nossa.

⁴ A arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright, um dos principais arquitetos americanos, influenciou Artigas inicialmente. Aparece em suas obras o tijolo aparente, beirais generosos e busca do diálogo entre natureza e obra construída.

Esse momento da sua vida não poderia deixar de repercutir nas atividades profissionais; logo ele sentiu necessidade de expressá-las em suas obras propondo soluções radicais, nos quais os conflitos existentes na sociedade capitalista iam se refletir por meio de oposições francas e pesadas.

Os projetos que eram entregues a ele eram tratados com um espírito combativo e comunitário, nos quais vieram convergir seu amor pelo material puro, suas preocupações com o espaço interno unificado e com a organização racional. Optou-se por materiais modernos, pela estrutura independente em concreto armado, pelos volumes geométricos, pelos jogos de rampas e níveis desencontrados, pela transparência e pela continuidade interior-exterior das salas de estar. A residência Antônio Barbosa tem exatamente esses atributos.

O terreno original era em forma de “L”, permitindo dois acessos (Figura 01). Essa configuração contribuiu com a decisão do arquiteto optar pelo partido arquitetônico, também em “L”, sendo que um acesso é feito pela Avenida Afonso Pena – o acesso social; e outro pela Rua 13 de junho, configurando o acesso de serviços e garagem. Posteriormente, com receio de construírem um edifício em altura no terreno de esquina, o proprietário o comprou, e ali foi feito um grande jardim.

Figura 1 - Implantação.

Foram projetados dois pavimentos, cada um deles possuindo uma estrutura própria, de arcos de concreto armado aparente (Figura 2). Originalmente no térreo ficavam as salas e o jardim; e no piso superior, cujo acesso se dá através de uma rampa, estavam os dormitórios. A cobertura em grelha de concreto permite a execução de alguns *domus*, liberando luz natural para os sanitários e jardins.

Figura 2 - Duas vistas da Avenida Afonso Pena. Autor: Júlio C. A. Nogueira

No projeto original, não existia muro, mas alguns anos depois, quando o proprietário adquiriu o terreno ao lado, optou-se pela construção de um muro que circundasse toda sua propriedade. Então, Antônio Barbosa procurou um arquiteto da cidade e só o construiu depois de passar pela aprovação de Artigas. Detalhes como este e como a compra do terreno ao lado, só mostra o zelo do proprietário por sua residência, intacta no tocante à arquitetura original e, portanto, ao pensamento de Artigas.

A semiótica e o semi-simbolismo

A teoria semiótica da linha francesa tem origem em Ferdinand de Saussure (1857-1913), considerado fundador da semiologia⁵ e da lingüística estrutural. A “ciência geral do signo” de Saussure crê que o signo é uma realidade psíquica com dois lados, um objeto com um significante e um significado. Portanto, o signo consiste em um significante relacionado à imagem do signo, marcas no papel, falas e sons e num significado relacionado a um conceito mental a que ele se refere.

A partir de Louis Hjelmslev (1899-1965), essas duas faces da mesma moeda bipartiram-se em outras duas unidades, onde o plano de expressão (significante) e o plano de conteúdo (significado) dividiam-se, cada uma, em forma e substancia.

Esta teoria semiótica procura explicar não somente os sentidos de um texto, mas principalmente, tornar explícito seu processo de significação. Mesmo conhecendo os planos de expressão e conteúdo, J. A. Greimas (1917-1992) os separa, à priori, e constrói um modelo teórico contemplando somente o plano de conteúdo.

⁵ Vista como “uma ciência geral do signo” por Saussure, segundo Edward Lopes a questão da semiologia e da semiótica é um problema terminológico hoje decidido com a fixação definitiva da última denominação; fala-se portanto, de semiótica européia, semiótica francesa e semiótica americana.

A preocupação de Greimas é descrever o que Hjelmslev conceitua como forma do conteúdo e para isso, propõe uma metodologia chamada de *percurso gerativo de sentido*, para organizar o processo de significação. Segundo Diana L. P. de Barros, a semiótica, que tem por objeto o texto, procura descrever “o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 1990:7), portanto, o percurso gerativo de sentido mostra como o sentido é gerado a partir de estruturas simples e abstratas que vão ganhando complexidade e concretude conforme são enriquecidas em níveis mais superficiais.

O nível mais concreto é chamado de nível discursivo, passando pelo nível narrativo e chegando ao nível mais complexo, chamado de nível fundamental.

Quanto ao plano de expressão, ele pode ser de natureza verbal, como na literatura, de natureza não-verbal, como na pintura, escultura, música e arquitetura e ainda sincrética, onde há elementos tantos verbais como não-verbais.

Analisar um objeto arquitetônico como texto é, necessariamente, considerar o plano de expressão como primordial. Contudo, estudá-lo isoladamente não nos levaria a um caminho confiável para entender o processo de significação.

Antônio Pietroforte nos mostra o que acontecerá com o plano de expressão quando diz que ele terá seu lugar quando relacionarmos as categorias dos dois planos:

“Colocado de lado em um primeiro momento do desenvolvimento teórico da semiótica, o plano de expressão passa a ser tomado como objeto de estudo quando uma categoria de significante se relaciona com uma categoria do significado, ou seja, quando há uma relação entre uma forma de expressão e uma forma de conteúdo” (PIETROFORTE, 2004:8)

Essa relação entre uma forma de expressão e uma forma de conteúdo nada mais é do que o conceito de semi-simbolismo.

O principal nome no desenvolvimento desse conceito é o francês Jean-Marie Floch (1942-2001), onde foca seus estudos nos textos de comunicação e marketing e também em alguns trabalhos relacionados às artes plásticas, fotografias e histórias em quadrinhos.

A partir dos seus estudos, Floch desenvolve um modelo de análise semi-simbólica nos textos visuais e sincréticos, além de emergir o plano de expressão para a teoria semiótica, mesmo associado ao plano de conteúdo.

Basicamente, Floch propõe categorias para o plano de expressão: as chamadas eidéticas - relacionadas às formas (reto vs. curvo, angular vs. arredondado), as cromáticas - relacionada às cores (claro vs. escuro, brilhante vs. opaca, quente vs. frio) e as topológicas - relacionada à organização espacial do objeto (grande vs. pequeno, frente vs. trás). E essas categorias seriam análogas às categorias do plano de conteúdo (como por exemplo, natureza vs. cultura, vida vs. morte, etc.).

O processo de significação da obra de Vilanova Artigas

Para a análise da obra de Artigas, uma observação deve ser revelada: não foi permitido o acesso ao interior da residência, mas foi através de fotografias (totalizando mais de cem imagens) que mostram todos os ambientes que permitiu uma apreciação crítica da obra e a possibilidade de estabelecer relações.

Como já foi dito, a obra localiza-se na Avenida Afonso Pena, principal avenida da cidade. Sobre a localização é interessante dizer que a obra foi finalizada em 1974, e nesta época, a paisagem configurada no entorno da residência era a de uma avenida com grandes casarões, poucos prédios institucionais e iniciando o processo de verticalização. Portanto, era uma residência que se destacava na paisagem, tanto pelo seu tamanho, quanto pela linguagem arquitetônica.

Bruand, sobre as casas de Artigas diz:

“O fato de que suas casas, apesar de tudo, não se confundem com o panorama de conjunto e conservam uma personalidade sui generis, deve-se a uma certa severidade na aplicação dos princípios, severidade que repercute no estilo, e principalmente a um propósito de unidade espacial que caracteriza tais casas.(BRUAND, 1981: 296)

Como antes não existia o muro ao seu redor, a casa relacionava-se com o espaço público de maneira muito generosa, criando um espaço semi-público entre a edificação e a calçada (Figura 2).

O uso de concreto bruto, no estado como sai da forma, opção de Artigas em muitas das suas obras, indica sua resolução por optar pela economia funcional e pela rejeição do supérfluo (Figura 3).

Figura 3 - Detalhes da edificação. Autor: Júlio C. A. Nogueira

É no setor da habitação particular que essa tendência vai se afirmar inicialmente, antes de encontrar sua expressão máxima numa série de edifícios públicos.

A porta de entrada principal já indica o caminho a percorrer. Um grande vão, todo fechado pela porta de madeira pivotante, que acionado o mecanismo de abrir, se abre quase que totalmente, passando de um elemento plano, fechado, para outro, esbelto e aberto.

Analisando os espaços internos podemos ver os cheios e vazios, as cores escuras e claras, a transparência e a opacidade, um desejo de expor os contrastes em vez de resolvê-los por uma fusão harmoniosa e suave.

Na grande sala de estar, um elemento em destaque é uma parede curva, de um lado de concreto aparente e de outro revestida de madeira. Em relação ao material (Figura 4), podemos dizer que o de um lado é duro e frio (concreto aparente) em oposição ao do outro lado, macio e quente (madeira). A coloração dos materiais também contribui para essa diferença, um cinza e outro avermelhado. É como se ele configurasse num elemento só, todo o embate da sua arquitetura.

Também, o amplo vão da sala, voltado diretamente para o jardim, mostra a importância de espaços coletivos, enquanto que os quartos, no pavimento superior, são obviamente, compartimentados, dividindo o espaço em individuais

Outro elemento muito usado por Artigas, é a rampa, como acesso aos diversos níveis. Quase que como um elemento que surge do solo, eleva-se naturalmente, como se fosse uma coisa só, a rampa conduz o usuário a um novo ponto de vista.

Figura 4 - Vistas internas: parede curva e rampa. Autor: Júlio C. A. Nogueira

Observando seu exterior, as grandes paredes de concreto bruto, cujos apoios vão afinando á medida que se aproximam do solo, erguem-se ao mesmo tempo como “um desafio vigoroso aos hábitos locais de ostentação externa e como uma vontade de mudança radical na expressão estética.”(BRUAND, 1981:298)

O contraste entre a finura dos pontos de apoio e a pesada carga que repousa sobre eles é exposta como um meio de pressão psicológica essencial. A estrutura adquire um significado estético que ultrapassa muito sua simples função. O contraste prossegue entre as partes altas, mais fechadas pela superfície plana e pelo recuo, e as partes de baixo, abertas ou envidraçadas,

cujo recuo mais ou menos em profundidade deixa perceber discretamente, sem revelar na realidade, os espaços internos (Figura 5)

Figura 5 - Detalhes da fachada a partir do jardim. Autor: Júlio C. A. Nogueira.

Percorrida a obra, o que faremos agora é, utilizando a teoria da semiótica falada anteriormente, procurar entender como o discurso político do arquiteto está presente em sua arquitetura. O primeiro ponto para iniciar, é determinar uma categoria de expressão.

Por toda a descrição acima da residência, é possível captar várias categorias deste plano, mas iniciaremos com uma delas, quando comentamos sobre o seu interior: *transparência vs. opacidade*. Toda a edificação é feita pensando nessa articulação, entre o que está fora da casa e o que está dentro da casa, o vidro é o que deixa transparecer e o concreto é o que veda. É por meio desse jogo de *dentro vs. fora* que a categoria *transparência vs. opacidade* se relaciona com a categoria do plano de conteúdo *público vs. privado*.

Com isso, podemos descrever a relação semi-simbólica: o *público* no plano do conteúdo está relacionado com a *transparência/ fora* na expressão; contrariamente, o *privado* está relacionado com a *opacidade/dentro* do mesmo espaço.

Ao analisar outras obras de Artigas, Pietroforte diz que “toda moradia pode ser analisada por meio dessa categoria, já que impõe um recorte no espaço de todos para isolar, em meio a ele, um espaço para alguns.”(2004:136)

Outras relações que podemos estabelecer é a questão iluminação natural, onde os espaços que recebem mais esse tipo de iluminação são os que os moradores da casa compartilham coletivamente, e os espaços que recebem menos esse tipo de iluminação são os espaços particulares de cada um. Os espaços coletivos da casa são os que se mostram abertos para o exterior, ou seja, mais próximo do fora, recebendo mais *luz* e se tornando mais *claro*. E os espaços individuais, os quartos e escritório, são os que estão dentro, recebendo mais *sombra* e

portando, mais *escuro*. Assim, aumentamos o rol das categorias: o *coletivo* no plano de conteúdo está relacionado com o *claro/ luz* na expressão; e contrariamente, o *individual* está relacionado com o *escuro/sombra*.

Questionado sobre a sua maneira de fazer arquitetura em comparação com a de Oscar Niemeyer, Artigas diz:

“Oscar e eu temos as mesmas preocupações e encontramos os mesmos problemas, declarou ele, mas enquanto ele sempre se esforça para resolver as contradições numa síntese harmoniosa, eu as exponho claramente. Em minha opinião, o papel do arquiteto não consiste numa acomodação; não se deve cobrir com uma máscara elegante as lutas existentes, é preciso revelá-las sem temor.” (ARTIGAS apud BRUAND, 1981:302)

Quando ele diz que “é preciso revelá-las (as lutas) sem temor”, mostra sutilmente através da sua ideologia, a categoria semântica *liberdade vs. opressão*. Pietroforte também faz essa relação, e diz sobre a ideologia de Artigas: “Em seu ideário político, o público deve sugerir a liberdade e o privado, a opressão, em uma transposição para a arquitetura das concepções dos meios de produção da ideologia comunista.” (2004:138)

Assim, no texto da residência Antônio Barbosa, projeto do arquiteto Vilanova Artigas, há a seguinte relação semi-simbólica:

	público	vs.	privado
PLANO DE CONTEÚDO	coletivo	vs.	individual
	liberdade	vs.	opressão
	transparência	vs.	opacidade
PLANO DE EXPRESSÃO	fora	vs.	fora
	claro	vs.	escuro
	luz	vs.	sombra

Pode-se dizer que, através da análise semiótica do texto de Artigas, sua arquitetura é coerente comparada com seu discurso político. Isso pode parecer óbvio, mas certamente não é. As preocupações dos arquitetos engajados nem sempre transparecem em sua obra; clareza e objetividade do ato arquitetônico parecem ser fundamentais para Artigas.

O fato do projeto original dessa residência não contemplar um muro que separa fisicamente a casa da rua, caracterizando um espaço semi-público reflete o ideal de um mundo igualitário, sem a definição de um território particular.

No final de 1968, Artigas teve seus direitos cassados pelo AI-5 e se afastou da FAU/USP e quase vinte anos depois, aceita submeter-se a um concurso na instituição que ajudou a construir (em

vários sentidos) e retoma seu lugar como professor-titular em 1984. Na aula dada, cujo tema foi “A função social do arquiteto”, logo no início da sua fala, quando se referia à arquitetura moderna, Artigas mostra que nunca abandonou seus ideais e que eles estavam impregnados em todos os seus atos.

“Os arquitetos que não quiseram abandonar essa margem de responsabilidade assumida desde aquela época (Revolução Russa, 1917) – e ainda hoje – estão ligados ao racionalismo arquitetônico. E é muito bom que isso aconteça, particularmente em nosso país, onde a problemática social pode, ou melhor, onde gostaríamos que a problemática social pudesse contar com a arquitetura como um instrumento capaz de fazer as mudanças necessárias para nosso país inteiro.”(ARTIGAS, 1984)

Analisar uma edificação sob a lente da semiótica, como foi dito anteriormente, pode ser um caminho ainda a ser muito explorado, mas já existem muitos arquitetos vinculados ao ensino de arquitetura que procuram, nessa interdisciplinaridade, aprofundar o entendimento da teoria da arquitetura.

Diane Agrest e Mario Gandelsonas, arquitetos, consideram a semiótica um bom caminho para aprofundar o estudo da produção de sentido em arquitetura: “a semiótica faz parte de um projeto maior e não se reduz á importância imediata de conceitos externos à disciplina.” (AGREST & GANDELSONAS apud NESBITT, 2006:129)

Considerações Finais

Projetada inicialmente para o uso residencial, a obra emblemática de Artigas atualmente é ocupada pela Agepan – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul. O extremo cuidado tido pelo proprietário por 35 anos, por manter o projeto intacto, agora já não se faz presente. Externamente a residência recebeu na fachada principal o letreiro e o luminoso da agência. O muro, que por hora deixava a residência reservada, recebeu um grande portão, voltado para a Avenida Afonso Pena, deixando transparecer o novo estacionamento que ocupa todo o antigo jardim. Ainda na parte externa, foram colocados tubos de descidas de água junto aos pilares, “escondidos” por ele. Artigas tinha previsto as descidas embutidas no pilar.

Internamente, as alterações são mais drásticas. No térreo, a parede curva que dividia a sala em dois ambientes foi retirada. No pavimento superior, todas as paredes internas foram retiradas, incluindo os sanitários; construíram-se novos em outra posição. Na cobertura foi inserida uma nova estrutura para receber telhas de fibrocimento, recuadas a um metro das extremidades onde estão localizadas novas calhas. Em função desta cobertura, todos os *domus* foram fechados.

Considerando as transformações ocorridas, fica uma questão: a Arquitetura Moderna Brasileira, mesmo sendo reconhecida e significativa internacionalmente, é objeto de importância para o país, considerando seu valor patrimonial na cultura nacional?

Em Mato Grosso do Sul, o Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem a sua superintendência estabelecida a pouco tempo, em 2004, e o foco principal de atuação está, de maneira geral, preocupado com os bens naturais do estado e com os bens associados ao que é antigo, ou a memória de um outro tempo. Os órgãos estaduais e municipais que visam à proteção do patrimônio histórico, paisagístico e cultural também têm o mesmo enfoque que o instituto nacional.

Portanto, edificações emblemáticas e significativas no Mato Grosso do Sul e especificamente, em Campo Grande, que representam a Arquitetura Moderna Brasileira, não são alvos de processos de tombamento e amparo. O Colégio Estadual Maria Constança de Barros de Oscar Niemeyer, cujo projeto foi simultaneamente construído em Corumbá, o Hotel Campo Grande, de Botti & Rubin, a Residência João Antônio Barbosa de Vilanova Artigas, a Residência Koei Yamaki de Israel Barros Correia, entre outros, são exemplares de edificações que já sofreram e sofrem alterações sem nenhum protesto.

Casos como o apresentado mostram o pouco que representa, no contexto local e talvez geral, a obra de arquitetura moderna, que se tornou “antiga”, sem chegar ao processo de degradação ou sem conseguir se firmar como um movimento histórico no âmbito da memória nacional.

Referências Bibliográficas

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

ARRUDA, Ângelo Marcos V. de (org.); MARAGNO, Gogliardo V., COSTA, Mário Sérgio S. **Arquitetura em Campo Grande**. Campo Grande: UNIDERP, 1999.

BARROS, Diana Luz P. de. **Teoria semiótica do texto**. São Paulo: Editora Ática, 1990.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

LOPES, Edward. **Identidade e Diferença**. São Paulo: EDUSP, 1997.

NESBITT, Kate (Org.). **Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 1965-1995**. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

PIETROFORTE, Antônio V. (Org.). **Semiótica Visual: os percursos do Olhar**. São Paulo: Editora Contexto, 2004

THOMAZ, Dalva. **Vilanova Artigas**. Artigo publicado na revista *AU - Arquitetura e Urbanismo*, nº 50, Ed. Pini, 1993.